

IMPLEMENTASI SI-KENCANA SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN LAYANAN INFORMASI DI KABUPATEN PASAMAN

NURADILA LUBIS

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK, UNIVERSITAS ANDALAS

Nuradila1902@gmail.com

Abstrack

At this time, the use of social media is considered to be a platform that urgently needs to be developed efficiently and effectively and must continue to be optimized. One form of service that can be poured in the use of social media is information disclosure services. Providing information disclosure has actually become an obligation of the Government both central and regional which is mandated in Law 14 of 2008. Information disclosure is a pillar of democracy. The form of information disclosure in question can be a site or related body. One of them is Sikencana. This program is intended to create a climate that contains information services both in the form of policies, regional problems and related to regional budgets. Pasaman Regency became one of the pioneer areas of this application with a positive response from its people. At first the openness of information was still considered less in this Pasaman Regency which resulted in minimal public trust as well. With that, Si-kencana became the answer of the local government to rebuild the trust of the local community.

Keywords: Information Disclosure, Si-Kencana, Community Participation, Law No. 14 of 2008

Abstrak

Pada saat sekarang ini, pemanfaatan media sosial dianggap menjadi platform yang sangat perlu untuk dikembangkan secara efisien dan efektif serta harus terus dioptimalkan. Salah satu bentuk layanan yang dapat dituangkan dalam pemanfaatan media sosial yaitu layanan keterbukaan informasi. Memberikan keterbukaan informasi sejatinya sudah menjadi kewajiban Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mana diamanahkan dalam UU 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi merupakan pilar Negara Demokrasi. Adapun bentuk dari keterbukaan informasi yang dimaksud dapat berupa situs ataupun badan terkait. Salah satunya yaitu Sikencana. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu iklim yang berisi layanan informasi baik berupa kebijakan, permasalahan daerah maupun terkait anggaran daerah. Kabupaten Pasaman menjadi satu daerah pelopor aplikasi ini dengan respon positif dari masyarakatnya. Pada awalnya keerbukaan akan informasi masih dinilai kurang pada Kabupaten Pasaman ini yang mana menghasilkan kepercayaan publik yang minim pula. Dengan itu, Si-kencana menjadi jawaban pemerintah daerah setempat untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Si-Kencana, Partisipasi Masyarakat, UU No. 14 Tahun 2008

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Asshidiq (2003), menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan termasuk pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.

Dengan disahkannya UU ini menjadi jaminan hak atas informasi untuk semua warga negara Indonesia. Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari Good Governance yang mana terdapat didalamnya prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi. Terdapat dua orientasi dalam pemerintahan yang baik yaitu pertama, orientasi negara harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional dan kedua, orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. (Sedarmayanti, 2004:22).

Semangat keterbukaan, transparansi serta partisipasi publik sbenarnya telah lama ada sejak reformasi tahun 1998, namun baru baru ini mendapatkan wadah seperti media sosial. Di dalam negeri, Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan Open Government Indonesia (OGI) dan berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang memperoleh Tiga Pilar Pemerintah yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi. Dalam pelaksanaan OGI ini telah banyak capaian yang bisa dilihat seperti redaksi yang dibuat setiap tahunnya. Namun, evaluasi dari implementasi OGI harus tetap diadakan agar hasil yang bisa dicapai lebih baik dan optimal.

Sejalan dengan itu, Si-Kencana digadangkan menjadi bagian dari gerakan Open Government Indonesia yang mana didalamnya terdapat beberapa inovasi yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Salah satunya melalui portal open data (data.id) yang mana portal ini ditujukan untuk memperkuat inovasi-inovasi pelayanan publik seperti portal informasi “Satu Layanan” (satulayanan.id), “Satu Pemerintah”(satupemerintah.net), “Satu Peta”(tanahair.indonesia.go.id) dan masih banyak lagi.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan penilaian mendalam tentang suatu konteks spesifik implementasi Si-Kencana sebagai layanan keterbukaan informasi di Kabupaten Pasaman. Selain itu metode ini digunakan untuk mengetahui inovasi-inovasi yang terdapat pada layanan informasi Si-Kencana. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumen(Usman, dkk:2003).

C. Hasil dan Pembahasan

Disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (KIP) dalam rapat paripurna DPR, 3 April 2008 menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Keberadaan UU ini sangat penting karena menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintah wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat yang mana jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia.

Tujuan Undang-undang ini sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 2 UU KIP yaitu :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat mewujudkan kegiatan publik yang bersih, santun dan mengedepankan kepentingan bersama karena aspek yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ialah masyarakatnya sendiri.

Pada tahun 2019, Pasaman berada diperingkat ke-18 terkait keterbukaan informasi publik. Tercatat pada tahun 2020 Kabupaten Pasaman menaiki posisi diperingkat 10 dari 19 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tentunya dengan pencapaian ini harus ada suatu gebrakan yang lebih baik dan masih banyak yang harus dibenahi sesuai dengan arahan komisi informasi dan komunikasi Sumatera Barat. Berbagai inovasi terus dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi

informasi sehingga lebih cepat dalam penyebarannya, akurat dan juga terpercaya. Dengan adanya Program baru yaitu Si-kencana memberikan dampak yang positif bagi jalannya roda pemerintahan daerah dan juga respon positif dari masyarakatnya sendiri. Sejauh ini sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, survey kepuasan pengguna layanan berkala, tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan survey.

Berbicara terkait respon positif masyarakat, merupakan komponen yang sangat penting dalam implementasi program Si-Kencana di Kabupaten Pasaman. Pemerintah daerah Pasaman berupaya untuk melibatkan masyarakat melalui berbagai program dan proses penyusunan rencana aksi. Dalam menjangkau partisipasi masyarakat, pemerintah melalui Program Si-Kencana menjadi wadah yang sangat berfungsi untuk menghubungkan laporan masyarakat dengan lembaga pemerintah daerah secara langsung juga dalam akses informasi dan direspon dengan tuntas oleh lembaga yang bersangkutan.

Sejauh ini keterlibatan masyarakat telah dilakukan melalui beberapa aktivitas diantaranya:

- ✓ Knowledge forum : yaitu wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait program Si-Kencana berupa forum diskusi terbuka dengan memanfaatkan teknologi
- ✓ Kontes inovasi solusimu : berupa kompetisi yang memberikan kesempatan bagi publik untuk berkreasi dengan memberikan solusi yang inovatif dalam bentuk gagasan hingga pengimplementasiannya
- ✓ Kolaborasi netizen dan plagiat media sosial : melibatkan influencer media sosial dalam peluncuran layanan publik yang baru

Manfaat atau Keuntungan Si-Kencana

1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Pasaman
2. Meningkatkan iklim kepercayaan publik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah bahkan membangun hubungan sosial masyarakat dan pemerintah untuk mendukung suatu regulasi kebijakan yang ada
3. Memudahkan masyarakat mengakses informasi
4. Informasi yang ditawarkan bersifat akurat dan terpercaya

D. Penutup

Gelombang keterbukaan sebenarnya telah muncul sejak terjadinya reformasi tahun 1998 yang mendorong transformasi diberbagai sektor termasuk politik, ekonomi, hingga tatanan sosial dan budaya. Sejak saat itulah seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintah. Perubahan yang terus bergulir juga membuat pemerintah semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar bagi pemerintah yang modern dan kunci untuk membuka potensi negara diberbagai bidang menuju negara yang progresif, adil dan sejahtera.

Dengan adanya UU KIP, Pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawaan kebijakan publik sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara pemerintah dan warganya yang pada akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dengan adanya program Si-Kencana ini menjadi satu bentuk upaya pemerintah dalam rangka mengadakan keterbukaan informasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi seperti media sosial. Adanya program ini mendatangkan respon positif dari masyarakat Kabupaten Pasaman. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa adanya transparansi dan kerjasama dari pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat ada dan tiada.

Dalam rangka keberlanjutan program Si-Kencana ini, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan melalui monitoring dan evaluasi. Demi terjaganya kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan, program ini layak untuk dibudayakan dan menjadi rekomendasi untuk Pemerintah daerah lainnya sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat

Daftar Pustaka

- Rizki, Bobi A. Ekha Roni. P DKK. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrai*. Vol 8(2), Desember.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim, I. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Jurnal Sosial Sains*, 1(4), 260-268.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Rahayu, W. K, dkk. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. 6 (1)
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78-95.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Putra, R. E., Valentina, T. R., (2011). Implementasi Program KTP (E- KTP) di Daerah Percontohan. *Jurnal Mimbar*.
- Bantuan, S., Sari, J. Y., Noorhasanah, Z., Syahrul, S., & Budiman, A. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik Desa Palewai Dengan Sistem Informasi Desa. *INFORMAL: Informatics Journal*, 6(3), 160-169.
- Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1). 27 (2) .
- Putera, R. E. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CARE'S di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8(1)
- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.

